

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С ПОСТАВКАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ В КИТАЙ

*Сапарбаев А.Д.**доктор экономических наук, профессор,**Ду Бинхан**докторант,**Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы*

ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION WITH THE SUPPLY OF OIL AND GAS RESOURCES TO CHINA

*Saparbayev A.,**Doctor of Economics, professor,**Du Bingham**PhD student,**Al-Farabi Kazakh National University, Almaty***Аннотация**

Данная статья посвящена исследованию проблем и перспектив развития поставок нефтегазовых ресурсов в Китай. Целью исследования является анализ основных проблем рынка поставки нефти и газа в Китай. В работе проанализированы текущие проблемы нефтегазовой отрасли и зависимость импортируемого Китаем природного газа.

Abstract

This article is devoted to the study of problems and prospects for the development of oil and gas resources supplies to China. The purpose of the study is to analyze the main problems of the oil and gas supply market in China. The paper analyzes the current problems of the oil and gas industry and the dependence of natural gas imported by China.

Ключевые слова: анализ, нефтегазовые ресурсы, нефть, сжиженный газ, диверсификация, энергетическое потребление, экспорт, импорт, безопасность, промышленность, рынок.

Keywords: analysis, oil and gas resources, oil, liquefied gas, diversification, energy consumption, export, import, security, industry, market.

Введение. В последние годы усилия Китая по развитию нефтегазовой отрасли неуклонно возрастали, продолжалось наращивание объемов хранения и добычи, постоянно увеличивались резервные мощности нефти и газа, что еще больше укрепляло стабильность поставок на рынок. Благодаря разработке и реализации "Семилетнего плана действий" по увеличению запасов и добычи в нефтегазовой отрасли, добыча сырой нефти продолжит расти с 2019 по 2021 год, при этом объем добычи будет неуклонно увеличиваться и достигнет почти 200 миллионов тонн; природный газ, особенно нетрадиционный природный газ, продолжит совершать прорывы в разведке и разработке. Пять лет подряд добыча природного газа будет увеличиваться более чем на 10 миллиардов кубометров, и в 2021 году добыча достигнет 207,6 миллиарда кубометров, что на 87,7% больше, чем в 2012 году, а среднегодовые темпы роста составят 7,2%. Ключевые проекты по разведке и разработке месторождений совершали прорывы один за другим.

Материалы и методы. Сектор разведки и добычи нефтяной промышленности Китая добился значительных успехов в развитии теоретических технологий, оборудования и создании потенциала для самостоятельных инноваций в области науки и техники. Дальнейшее создание и совершенствование системы нефтяных резервов, особенно ускоренное строительство резервных складов, станций

приема сжиженного природного газа и других объектов для обеспечения разумной гибкости энергоснабжения и т.д. В настоящее время морская нефть и газ стали для Китая важным полюсом роста для увеличения запасов и добычи нефти и газа, а нетрадиционные нефть и газ стали важной преемственностью для будущих запасов и добычи нефти и газа. Мы должны настаивать на одновременном продвижении традиционных и нетрадиционных нефти и газа, одновременном развитии морских и сухопутных нефти и газа, усилении базовых геологических исследований и разведки нефти и газа в ключевых бассейнах и морских районах, а также на хорошей работе по обеспечению преемственности ресурсов; мы должны активно расширять разведку и разработку нетрадиционных ресурсов, ускорить разработку сланцевой нефти, сланцевого газа и метана угольных пластов.

Поскольку строительство базовых объектов, таких как сети трубопроводов природного газа, становится все более и более совершенным в большинстве городов страны, Китай сформирует уникальную газовую отрасль с скоординированным развитием триединства источников газа, трубопроводных сетей и рынков. К 2030 году строительство инфраструктуры сети трубопроводов природного газа в Китае будет стремиться к тому, чтобы она была смежной с зарубежными странами,

распространялась по всей стране, обогащала ресурсы и работала эффективно. Китаю следует ускорить строительство объектов поддержки природного газа, эффективно использовать богатые ресурсы внутри страны и за рубежом, ориентироваться на рынок, рационально планировать поэтапное строительство и ускорить строительство трубопроводных сетей, подключенных к различным регионам.

Тяжелые инженерные звенья проектов по сжижению природного газа (СПГ) требуют постепенного строительства инженерных сооружений проекта в соответствии с общим национальным планом. В качестве важного дополнения к природному газу СПГ должен быть соединен с основной сетью трубопроводов природного газа на основе строительства сетей трубопроводов, подключенных к различным регионам, чтобы в полной мере использовать преимущества многочисленных источников газа и дополнительных ресурсов. В последние годы в стране активно развивается строительство прибрежных газопроводов, соединяющих их со станциями приема СПГ, и осуществляется взаимная поставка источников газа. Кроме того, Китай наращивает поддержку строительства подземных хранилищ газа, что может повысить пропускную способность хранилищ природного газа.

Полученные результаты. Развитие спроса на СПГ в Китае в основном связано с такими областями, как топливо для транспорта, газ для городских жителей и промышленное применение. СПГ как топливо транспортных средств в основном делится на два аспекта: один является топливом наземных транспортных средств, а другой - топливом морских транспортных средств. В качестве топлива для наземного транспорта СПГ широко рассматривается как идеальная экологически чистая энергетическая альтернатива другим видам топлива из-за его защиты окружающей среды и экономических преимуществ.

Мы считаем, что в ближайшие несколько лет использование СПГ в качестве топлива для автомобилей станет новой тенденцией развития. Преимущества сжиженного природного газа в качестве топлива для морских перевозок заключаются главным образом в экономии и защите окружающей среды. В настоящее время китайские суда, работающие на сжиженном газе, находятся в периоде активного развития, и различные компании прилагают все усилия, чтобы открыть рынок, и активно проводят демонстрационные проекты по переходу судов с топлива на газ. С ростом популярности сжиженного природного газа в качестве средства транспортировки топлива спрос Китая на сжиженный природный газ в ближайшие несколько лет вступит в период активного развития.

По сравнению с анализом запасов природного газа, в 2015 году в Китае была проведена новая профессиональная и детальная разведка, основанная на конкретных местных экономических условиях, в сочетании с текущими достижимыми существующими технологиями объем добычи составил 67,722

миллиарда кубометров, а совокупные доказанные запасы на конец года составили 1300,00 миллиарда кубометров, а объем добычи составил 134,63 млрд кубометров, что составляет всего 19,90% от новых доказанных запасов; и в 2018 году доказанные оставшиеся извлекаемые запасы природного газа в Китае составили 6100 млрд кубометров, а оставшиеся доказанные извлекаемые запасы природного газа в мире составили 6100 млрд кубометров, а оставшиеся доказанные запасы природного газа в мире составили 19,90%. Доля извлекаемых запасов составляет 3,10%, а соотношение запасов к добыче на его месторождениях нефти и газа составляет 37,60, что ниже, чем среднее мировое соотношение запасов и добычи, равное 50,90. В 2019 году, после совершенствования прорывных технологий и географической разведки в Китае, новые доказанные запасы природного газа составили 809,01 млрд куб. м. На конец года совокупные доказанные запасы достигли 15936,10 млрд куб. м, а объем добычи составил 173,05 млрд куб. м, что составляет 21,44% от общего объема добычи. Новые доказанные запасы. С 2015 по 2019 год добыча природного газа в Китае составляла от 18% до 28% новых доказанных запасов, что составляет менее одной трети.

Во-вторых, основываясь на динамическом анализе рынка природного газа Китая, ожидается, что спрос на него по-прежнему будет иметь относительно высокую вероятность двузначного роста. Однако уровень добычи природного газа в Китае не может удовлетворить растущий спрос населения на потребление природного газа, и разрыв увеличивается. В 2010 году общественное потребление природного газа в Китае составило 107,76 миллиарда кубометров, что составляет 3,80% от общего потребления энергии в этом году. К 2019 году, благодаря реализации Китаем активно продвигаемой политики, такой как увеличение добычи нефти и газа, оптимизация строительства системы поставок, хранения и сбыта, а также реформирование трубопроводной сети, потребление природного газа увеличилось до 303,125 млрд кубометров, что играет более важную роль в общем потреблении энергии, что может быть количественно оценено как увеличение до 8,20%.

Среднегодовые темпы роста потребления всего за десять лет достигли 12,20%, что на 4,4 процентных пункта выше, чем доля потребления в 2019 году. Этот среднегодовой темп роста потребления по-прежнему выше, чем доля природного газа в потреблении первичной энергии в Китае в 2010 году, и доля потребления в этом десятилетии продолжала увеличиваться из года в год; добыча природного газа в Китае достигла 94,874 миллиарда кубометров в 2010 году, и она вырастет до 173,050 миллиарда кубометров к 2019 году со среднегодовым темпом роста в 6,90%, что значительно ниже среднегодового темпа роста потребления природного газа в 12,20%.

Рис. 1 - Сравнительная таблица новых доказанных запасов и добычи природного газа в Китае с 2015 по 2019 год (единица измерения: 100 миллионов кубометров)

После несоответствия между добычей природного газа в Китае и фактическим потреблением из-за экологических выгод, цен и других коммерческих соображений, а также связанной с этим политики, которая все больше стремится увеличить долю природного газа в структуре энергетики Китая, природный газ необходимо импортировать с международного рынка.

Поэтому все больше и больше стран-экспортеров природного газа также наращивают и совершенствуют расширение трубопроводов в Китай и улучшают возможности импорта международных ресурсов в Китай. Растущий импорт сжиженного природного газа своевременно дополняет и координирует внутреннее потребление энергии. Импортируемый сжиженный природный газ становится все

более важным базовым фактором в восполнении высокого спроса на рынке природного газа Китая. Рост импорта сжиженного природного газа в Китай составил около 60% от роста мировой чистой торговли сжиженным природным газом. Природный газ будет продолжать играть жизненно важную роль в энергетическом секторе Китая наряду с возобновляемыми источниками энергии и атомной энергетикой. Из-за множества экологических и технологических препятствий на пути перспектив китайской сланцевой революции в краткосрочной перспективе будет невозможно снизить растущую зависимость китайского энергетического рынка от импортируемого природного газа.

Main LNG suppliers for China 2020

Рис.2 - Основной источник импорта природного газа Китаем в 2020 году

Обсуждение. Зависимость от импортируемого природного газа Китай продолжит импортировать энергию из природного газа в больших объемах, чтобы сбалансировать быстрое развитие экономики и коэффициент использования энергии. Хотя ожидается, что внутреннее производство природного газа будет поддерживать устойчивый рост в соответствии с текущей политикой и моделями развития рыночной экономики, внутренний спрос будет продолжать превышать внутреннее предложение. Китай находится в авангарде изменений на международном рынке природного газа, включая привлечение СПГ. В будущем изменения в мировом спросе на природный газ, особенно изменения в спросе на сжиженный природный газ, будут оказывать большее влияние на Китай.

В настоящее время маршруты импорта природного газа в Китай можно разделить на четыре основных маршрута: восточный, западный, южный и северный (северная линия находится на начальной стадии строительства и разработки). Западный маршрут получает подпитку энергией через Центральноазиатский газопровод. На данном этапе основные источники природного газа в Китае добываются по южному и северному маршрутам. Южный маршрут обычно относится к маршрутам импорта СПГ через Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток, в то время как северный маршрут обычно относится к трубопроводным маршрутам импорта природного газа, проложенным через страны-экспортеры энергоносителей, такие как Россия и Центральная Азия. В 2010 году

ежегодный импорт природного газа Китаем с внешних энергетических рынков составлял 16,47 млрд кубометров, что составляло лишь 15,31% его видимого потребления (то есть внешняя зависимость). К 2019 году импорт природного газа в Китай достиг 133,48 млрд кубометров на фоне роста, который превзошел другие виды природного газа. - страны-импортеры в мире, увеличение в 8 раз, со среднегодовым темпом роста 28,10% и внешней зависимостью 44,04%.

В этом году международная газовая промышленность пережила огромное потрясение, вызванное частой нестабильностью в мире: цены на природный газ резко изменились, а региональные структурные дисбалансы спроса и предложения на рынке еще более усилились. Китай является крупнейшим в мире импортером природного газа, и поддержание устойчивости его газового бизнеса и модернизация цепочки поставок природного газа в условиях потрясений и неопределенности на мировом рынке природного газа имеет решающее значение для обеспечения надежности поставок природного газа.

Заключение. В настоящее время газовой отрасли необходимо провести хорошую работу по анализу спроса на природный газ и другие ресурсы на внутреннем рынке сейчас и в течение определенного периода времени в будущем, создать гибкий и научный механизм введения гарантий и построить международный центр торговли природным газом в этой ситуации, чтобы что в условиях тенденции мировой экономической интеграции наша страна может укрепить свои позиции на международных

переговорах, завершить региональную работу по регулированию цен на природный газ и другие энергоносители, изменить структуру рынка, избежать рисков с ресурсами и завершить безопасный контроль ситуации с поставками природного газа. Кроме того, ресурсы природного газа также должны быть интегрированы. Существует много неопределенностей в использовании иностранных ресурсов природного газа. Этому вопросу должно быть уделено достаточное внимание. Поэтому ресурсы природного газа нашей страны должны иметь определенные запасы, чтобы было место для маневра во время сотрудничества между природным газом компаний и иностранных компаний. При корректировке ресурсов также необходимо проанализировать факторы, влияющие на хранение и интеграцию ресурсов.

Список литературы

1. Щербанин Ю.А. Нефтегазовая отрасль: место и роль логистики при освоении новых территорий. В 3-х ч. Ч.1 Основы логистики: монография// Москва: РУСАЙНС,2020. –108 с.
2. Ван Фэнин, Экономический анализ различных видов транспортировки природного газа // Нефтегазовая промышленность. №12, 2015.
3. Ван Бэй, Гао Юнь, Ху Цзиньдэнь, Сун Вэй-дун. Обзор развития добычи природного газа в Китае в 2021 году и перспективы на 2022 год: Пер. с китайского // Технология и экономика использования природного газа. 2022. -С.16-19.
4. Чжоу Шоувэй, Чжу Цзюньлун. Состояние и перспективы развития китайской индустрии природного газа и СПГ: Пер. с китайского // Китайская морская нефть и газ. 2022. №4. -С.9-16.
5. Энергетическое развитие Китая в новую эпоху» 2020 г. Пред с китайского. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1695117/1695117.htm>
6. Официальный сайт Национальное бюро статистики КНР. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stats.gov.cn>.